

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

28e jaargang mei 1954 no. 5

INHOUD (Contents)

<i>M. J. H. Cobbenhagen als economist</i>	blz. 191
(M. J. H. Cobbenhagen as an economist)	
door Prof. Dr J. L. Mey	
<i>Systematische ordening van het weten op economisch terrein</i>	blz. 193
(Systematic arrangement of the science on economics)	
door Prof. Dr P. P. van Berkum, Prof. Dr J. F. Haccoù, Prof. Dr J. L. Mey, Prof. Dr F. L. van Muiswinkel, Prof. Dr B. Pruyt en Prof. Dr H. J. van der Schroeff	
<i>Efficiënte distributie van levensmiddelen</i>	blz. 199
(Efficient distribution of foodstuffs)	
door Dr W. J. v. d. Woestijne	
<i>Amerikaanse stemmen over de controller's functie</i>	blz. 208
(American voices on the function of the controller)	
door Prof. Dr H. J. van der Schroeff	
<i>Het weerstandsvermogen van levensverzekeringmaatschappijen</i>	blz. 213
(The powers of resistance of assurance companies)	
door Dr J. Visser	
<i>Modern of jammer?</i>	blz. 219
(Modern or regretful?)	
door G. Diephuis	

<p><i>Modern?</i></p> <p>(Modern?)</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>door A. F. Tempelaar</i></p>	<p>blz. 221</p>
<p><i>Het geval Ultramares versus Touche Niven & Co.</i></p> <p>(The Ultramares versus Touche Niven & Co. case)</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>door L. F. Jansen</i></p>	<p>blz. 223</p>
<p><i>Accountant of expert-comptable?</i></p> <p>(Accountant or „expert-comptable?)</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>door Drs L. J. M. Roozen</i></p>	<p>blz. 228</p>
<p><i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen</i> (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)</p> <p><i>Commissarissenbelasting als bedrijfslast</i></p> <p>(Director's tax as trade-charge)</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>door Mr Dr E. Tekenbroek</i></p>	<p>blz. 230</p>
<p><i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i></p> <p>(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)</p>	<p>blz. 231</p>